

Simone D'Armi

Tra empirico e razionale: la psicologia precritica di Kant nelle Lezioni di Metafisica (Metaphysik Pölitz L1).

Introduzione

Negli studi dedicati ai rapporti tra Kant e la psicologia wolffiana prevale ancora oggi l'idea secondo cui, nelle lezioni degli anni Settanta, Kant si limiterebbe a riformulare, all'interno del proprio quadro concettuale, la tradizionale bipartizione tra *psychologia empirica* e *psychologia rationalis*. Questa lettura, però, finisce per oscurare un punto decisivo. Nelle *Metaphysik L1*, infatti, Kant non si limita a riprendere la distinzione wolffiana: la rielabora dall'interno, trasformandone la struttura e introducendo un terzo livello — esplicitamente trascendentale — che modifica in profondità tanto il significato quanto la funzione della psicologia razionale.

Il risultato è una concezione della psicologia in cui, da un lato, l'oggetto rimane empiricamente dato nel senso interno; dall'altro, la forma stessa dell'indagine viene resa completamente indipendente da qualunque principio empirico; e, soprattutto, l'intero impianto metodologico si libera di ogni residuo della struttura probatoria che caratterizzava la psicologia razionale in Wolff. L'obiettivo di questo articolo è mostrare che la tripartizione kantiana — empirico, razionale, trascendentale — non rappresenta affatto una semplice estensione terminologica della bipartizione wolffiana, ma implica un diverso concetto di scientificità della psicologia, capace di anticipare in modo significativo la critica dei paralogismi nella *KrV*.

Un confronto ravvicinato mostra infatti che, mentre in Wolff la psicologia razionale dipende strutturalmente dalla parte empirica come sua *Probier-Stein*, Kant introduce già nelle *L1* un principio metodologico diametralmente opposto: la psicologia empirica deve essere esclusa dalla metafisica e non può fornire alcun criterio di validità per l'indagine razionale sull'essere pensante. Da ciò nasce una tensione interna — tra l'origine empirica del concetto di anima e la necessità di trattarlo da un punto di vista assoluto — che costituisce il vero punto di passaggio verso la posizione critica, e che non può essere adeguatamente compresa se ci si limita allo schema wolffiano.

Ricostruire questa trasformazione permette inoltre di chiarire perché Kant, nella *KrV*, qualifichi la psicologia razionale come una dottrina trascendentale pur negandole ogni statuto di scienza metafisica. Come si vedrà, questo esito non nasce improvvisamente nella *KrV*: è già preparato nella struttura metodologica delle *L1*. Kant assume l'oggetto della psicologia come empiricamente dato, ma emancipa il suo trattamento concettuale da ogni dipendenza

dall'esperienza, anticipando così quelle condizioni di possibilità che renderanno poi inevitabile la diagnosi dei paralogismi.

Nella prima parte ricostruirò brevemente la concezione wolffiana della psicologia e il suo rapporto con la psicologia empirica. Nella seconda mostrerò come Kant inizi a operare una separazione teorica tra i due ambiti, anticipando posizioni che verranno sviluppate compiutamente nella *Critica della ragion pura*, in particolare nella sezione dedicata ai Paralogismi della ragion pura. Infine, nella terza parte, metterò in luce tanto le continuità quanto le rotture tra il testo delle *Lezioni* e la *KrV*.

Parte Prima

Christian Wolff occupa senza dubbio un ruolo centrale: la sua distinzione tra una parte empirica e una parte razionale della psicologia, insieme all'ammissione della prima nell'ambito della metafisica, costituisce il vero punto di partenza per ogni elaborazione successiva di carattere psicologico. Come ha mostrato la ricerca degli ultimi vent'anni, uno degli aspetti più caratteristici della sua proposta è l'intento di rendere esplicita la relazione reciproca che lega la psicologia empirica alla psicologia razionale.

Sebbene Wolff dedichi al tema due opere specifiche in latino — *Psychologia empirica* e *Psychologia rationalis* — i germi di questa originale distinzione sono già presenti in testi anteriori, come la *Metafisica tedesca (Deutsche Metaphysik)* del 1719 e il *Discursus Praeliminaris* premesso come introduzione alla *Philosophia rationalis sive Logica* del 1728. Nella *Metafisica tedesca*, pur senza impiegare testualmente le espressioni «psicologia empirica» e «psicologia razionale», il terzo e il quinto capitolo trattano rispettivamente l'indagine empirica e quella razionale dell'anima: il terzo capitolo si intitola «Intorno all'anima in generale, ossia di ciò che percepiamo di essa», mentre il quinto reca come oggetto «Intorno all'essenza dell'anima e di uno spirito in generale».

A prima vista la correlazione tra le due parti può apparire attenuata dal diverso registro delle loro operazioni. Nella parte empirica lo scopo è sostanzialmente quello di *erzählen*, ossia di elencare ciò che l'esperienza quotidiana ci rivela dell'anima; Wolff sottolinea infatti che «non addurrò qui nient'altro che quanto può conoscere ognuno che faccia attenzione a se stesso». Nella sezione razionale, invece, l'attenzione si sposta sulla ricerca dell'essenza: «in essa è fondato ciò che percepiamo e abbiamo notato sopra a proposito dell'anima; per cui si lascerà trattare dell'anima ancora molto a cui l'esperienza non ci guida in maniera così immediata».

Eppure questa differenziazione non implica una rottura. Pur proponendosi di «ricercare in che cosa consista l'essenza dell'anima e di uno spirito in generale», Wolff attribuisce alla psicologia empirica la funzione di *Probierstein*, cioè di pietra di paragone: essa deve servire a valutare ciò che si asserisce sulla natura e sull'essenza dell'anima, mentre non è il sapere razionale a doversi rendere giudice dell'esperienza. In termini pratici, la conoscenza razionale dell'anima resta ancorata al filo conduttore dell'esperienza e non può contraddirne i risultati: le esperienze sicure — le esperienze indubitabili — costituiscono il punto di partenza imprescindibile per ogni deduzione razionale.

Tale orientamento ricorre costantemente nei testi wolffiani. Nel *Discursus Praeliminaris* Wolff descrive il compito della psicologia razionale come quello di derivare a priori, a partire dal concetto singolo dell'anima umana, tutto ciò che in ultima istanza percepiamo mediante esperienza e quindi conosciamo a posteriori (§112). Nei *Prolegomeni della Psychologia empirica* egli ribadisce che la psicologia empirica deve «esaminare e confermare le scoperte fatte a priori concernenti l'anima umana» (§5). E ancora: «Quindi la cosa migliore è che si associ continuamente lo studio della psicologia razionale a quello della psicologia empirica, benché abbiamo ritenuto saggio trattarle separatamente.» (§5).

Va poi richiamato il cosiddetto *sanctum connubium* tra esperienza e ragione, di cui Wolff parla nel *Discursus Praeliminaris* (§12). In ambito psicologico questo connubio si manifesta nel fatto che la conoscenza acquisita nella psicologia empirica non si riduce a una mera conoscenza storica; partendo da esperienze sicure, essa conduce alla formazione di concetti distinti e alla scoperta di verità non immediatamente evidenti — si pensi, per esempio, alla classificazione delle facoltà e ai principi attraverso i quali Wolff tenta di spiegare i fenomeni osservati nell'anima.

Wolff enfatizza questa natura filosofico-scientifica della psicologia empirica nel *Discursus Praeliminaris* (inizio della *Logica* latina, 1728), definendola «Una scienza capace di stabilire principi attraverso l'esperienza, in modo da rendere conto di ciò che accade nell'anima umana» (§111). Il rapporto con la psicologia razionale mostra dunque un legame stretto e funzionale: le verità fondate su esperienze indubitabili costituiscono il materiale iniziale dal quale la ragione ricava deduzioni a priori.

Infine, nella *Psychologia empirica* Wolff riassume e valorizza questo connubio come fattore decisivo per il progresso delle scienze: pur trattandosi di una conoscenza a posteriori dell'anima, l'uso delle inferenze razionali resta sempre operativo anche nella parte empirica.¹

Da tutto ciò emerge in modo nitido l'idea di una relazione reciproca: ciò che si osserva dell'anima nell'esperienza funge da pietra di paragone per le deduzioni della psicologia razionale, e viceversa la ragione interpreta e completa ciò che l'esperienza ha messo a disposizione.

Parte Seconda

Nelle *Lezioni di Metafisica* datate intorno alla metà degli anni Settanta del Settecento, Kant espone per la prima volta in forma compiuta la propria concezione della psicologia. A prima vista, come hanno osservato alcuni studiosi, egli sembra non soltanto aderire alla partizione inaugurata da Wolff, ma anche condividere l'idea di un mutuo connubio tra psicologia empirica e psicologia razionale. Tuttavia — e questa è la tesi che intendo sostenere — Kant non si limita a riproporre la distinzione wolffiana: egli introduce un'ulteriore suddivisione interna e, insieme, concepisce la psicologia come scienza indipendente dalla sua componente empirica, escludendo quest'ultima dalla metafisica.

In un primo momento, nelle *Lezioni*, Kant sembra effettivamente aderire alla partizione di Wolff. Egli afferma che il concetto di *io* in senso stretto, che esprime la coscienza del senso interno, conduce alla nozione di anima e identifica esplicitamente i due concetti: «Quando parlo dell'anima, allora parlo dell'io in senso stretto. Noi riceviamo il concetto di anima solo mediante l'io, cioè mediante l'intuizione del senso interno». Nella determinazione della natura dell'io, Kant sottolinea inoltre che esso è, in ultima analisi, un concetto della psicologia empirica: «Das Substratum, welches zum Grunde liegt, und welches das Bewußtseyn des inneren Sinnes ausdrückt, ist der Begriff von Ich, welcher blos ein Begriff der empirischen Psychologie ist».

Una volta stabilita l'identificazione tra io e anima, Kant osserva nella sezione dedicata alla psicologia razionale che il concetto di anima proviene dall'esperienza: «In se stesso quello di anima è un concetto d'esperienza. Ma dall'esperienza nella psicologia razionale noi dell'anima non prendiamo nulla di più del semplice concetto che noi abbiamo un'anima. Il resto va

¹ Wolff, 1738/1968, §497.

conosciuto muovendo dalla ragione pura». A prima vista, quindi, la psicologia razionale sembrerebbe dipendere dalla componente empirica, poiché l'anima è presentata come concetto d'esperienza.

Tuttavia, considerando la natura intrinseca dell'anima come oggetto della psicologia, è possibile offrire una lettura alternativa che distacca Kant dalla posizione wolffiana e mostra la continuità del suo pensiero dalla fase precritica fino a quella critica. Già a partire da una *Reflexion* del 1771, Kant sottolinea l'autonomia della psicologia razionale rispetto a quella empirica e mette in evidenza la peculiarità dell'oggetto della disciplina:

«La filosofia teoretica è o razionale o empirica. Questa ultima comprende la psicologia e la fisica. La razionale o non ha affatto un oggetto ricavato dall'esperienza, ed è chiamata trascendentale; oppure ha un oggetto tratto dall'esperienza, ma i suoi principi provengono dalla ragione, ed è chiamata metafisica (psicologia razionale e fisica razionale)» (R 4364, 17:520).

Nelle *Lezioni*, Kant ribadisce questo principio, spiegando che sebbene l'oggetto della psicologia sia un oggetto dei sensi, la conoscenza procede interamente attraverso concetti puri della ragione.² Analogamente, nella *KrV*, e in particolare nella sezione dedicata all'«Architettonica della ragion pura», Kant afferma che l'oggetto della psicologia razionale è il concetto di un essere pensante dato nel senso interno — nell'interna rappresentazione empirica: *io penso* — e aggiunge che «in tutta la metafisica degli oggetti noi dovremmo astenerci affatto da tutti i principi empirici, che potrebbero, oltre il concetto, aggiungere una qualche esperienza, per giudicare quindi qualche cosa sopra questi oggetti». In maniera analoga, nell'introduzione ai *Principi metafisici della scienza della natura*, Kant chiarisce che la metafisica della natura pensante prende il suo oggetto — l'essere pensante — come dato del senso interno, benché la conoscenza metafisica si fondi esclusivamente su principi razionali.

Questi testi rivelano la peculiare natura dell'oggetto della psicologia: il concetto di essere pensante è dato nel senso interno ed è dunque, in un certo senso, empirico. Tuttavia, la conoscenza a cui perviene la psicologia razionale è di carattere metafisico, condotta esclusivamente mediante concetti puri della ragione e indipendente da qualunque argomentazione empirica. Ne deriva che la conoscenza metafisica dell'anima, a cui si giunge nella psicologia razionale, si libera dalle esperienze sicure e indubitabili su cui Wolff fondava la psicologia empirica. La nozione di conoscenza mista, così centrale in Wolff, sembra qui definitivamente superata.

² AA 28:222.

Inoltre, Nelle *Lezioni*, Kant non si limita a riprendere la classica partizione wolffiana tra psicologia empirica e razionale, bensì introduce l'idea di una parte trascendentale della psicologia assente nel wolffismo. In essa, l'anima viene considerata secondo un punto di vista che viene definito come assoluto, nella misura in cui essa è considerata «in sé e per sé», secondo meri concetti della ragione pura.

«absolute; schlechthin an und für sich selbst, ihrem Subjecte nach, aus bloß reinen Vernunftbegriffen allein. Der erste Theil faßt also in sich die absolute Betrachtung der Seele. Dieses ist der transscendentale Theil der rationalen Psychologie(..) Wenn wir im transscendentalen Theile der rationalen Psychologie die Seele absolut betrachten; so wenden wir die transscendentale Begriffe der Ontologie auf sie an».

Qui il termine «trascendentale» non deve essere inteso come fondamento a priori della possibilità dell'esperienza, bensì rimanda alla considerazione dell'anima secondo un punto di vista assoluto e, soprattutto, tale parte trascendentale indica già un'indagine condotta con concetti puri, indipendente dall'esperienza e fondata sull'applicazione dei concetti dell'ontologia all'essere pensante. In maniera significativa, cioè anticipa la topica della psicologia razionale nella *KrV*, pur con differenze di dettaglio, come nel quarto concetto trascendentale delle *Lezioni*, dove Kant affronta il problema della libertà anziché quello dell'idealismo.

Alla luce di tutto ciò, il tratto distintivo della psicologia razionale kantiana — e la distanza che essa prende rispetto alla concezione wolffiana — emergono con particolare chiarezza quando Kant osserva che, pur essendo il concetto di anima originato dall'esperienza, la conoscenza metafisica dell'anima esige di abbandonare il filo conduttore dell'esperienza:

«In sé stesso quello di anima è un concetto d'esperienza. Ma dall'esperienza nella psicologia razionale noi dell'anima non prendiamo nulla di più del semplice concetto che noi abbiamo un'anima. Il resto va conosciuto muovendo dalla ragione pura. Quella conoscenza dove noi abbandoniamo la guida dell'esperienza è la conoscenza metafisica dell'anima.»³

Qui si vede con chiarezza la rottura metodologica con Wolff. La psicologia empirica non è più la pietra di paragone della psicologia razionale. Essa diventa, nelle parole di Kant, una mera dottrina dell'esperienza, fondata su principi empirici e priva di qualunque ruolo costitutivo nella metafisica. Di conseguenza, mentre in Wolff esperienza e ragione cooperano, in Kant l'indagine metafisica si emancipa radicalmente da ogni fondamento empirico, nella misura in cui

³ AA 28:263.

abbandona il filo guida dell'esperienza: «Diejenige Erkenntniß, wo wir den Leitfaden der Erfahrung verlassen, ist die metaphysische Erkenntniß der Seele». L'aggettivo «assoluto» allude proprio a questa prospettiva di indagine, in quanto completamente svincolata da ogni fondamento empirico.

Kant mantiene con coerenza nel tempo questa posizione, affermando che la conoscenza metafisica dell'anima — propria della psicologia razionale — deve prescindere dall'esperienza, e insistendo sulla separazione rigorosa tra psicologia razionale ed empirica. La psicologia empirica viene così definita come mera dottrina dell'esperienza, fondata su principi empirici e distinta dalla metafisica intesa come scienza della ragione pura. Solo la psicologia razionale trova il suo posto nella metafisica, essendo basata su principi della ragione pura.

Da questo punto di vista, per Kant, la psicologia empirica non svolge più il ruolo di *Probier-Stein* della ricerca razionale come in Wolff: essa rimane una dottrina dell'esperienza che, in quanto adotta principi tratti dall'esperienza stessa, non merita il suo proprio posto nella metafisica. Questo aspetto è anche ribadito nella *KrV* e precisamente nell'*Architettonica*, dove Kant in modo analogo a quanto affermato nelle lezioni, Kant ribadisce chiaramente che la psicologia empirica deve essere bandita dalla metafisica e completamente separata dalla psicologia razionale. In sintesi, l'introduzione della parte trascendentale interna alla psicologia razionale e l'esclusione della psicologia empirica dall'ambito metafisico costituiscono scelte consapevolmente anti-wolffiane. Questa impostazione metodologica, conservata anche nel periodo critico, mostra che la rivendicazione di scientificità della psicologia razionale presuppone innanzitutto la sua autonomia rispetto alla componente empirica.

Parte terza

Nella sezione precedente si è messo in luce una certa continuità tra il testo delle *Lezioni* e i testi critici, in particolare la *KrV* e i *Principi della metafisica della scienza*. In questa sezione si intende analizzare le continuità e le discontinuità che intercorrono tra la fase precritica e quella critica.

Come si è visto, esiste innanzitutto una continuità tra le *Lezioni* e la *KrV*: l'idea che, sebbene il concetto di un essere pensante possa essere considerato come dato nell'esperienza, la sua conoscenza debba procedere esclusivamente mediante argomenti puramente razionali. Questo

orientamento suggerisce, da un punto di vista teorico, un vero e proprio divorzio tra esperienza e ragione. La commistione di elementi empirici e razionali, come avviene nella psicologia wolffiana, impedirebbe infatti, secondo Kant, di valutare la scientificità della psicologia razionale, rischiando di confonderla con una semplice dottrina empirica.

Anche riguardo al rapporto tra psicologia razionale e psicologia empirica, la continuità tra i testi è evidente: in entrambe le fasi la psicologia empirica viene esclusa dalla metafisica. Tuttavia, quando si considerano le implicazioni per lo statuto scientifico della disciplina, le due fasi giungono a conclusioni opposte. Nelle *Lezioni*, l'applicazione di concetti trascendentali all'anima conduce a determinazioni teoretiche che qualificano l'esistenza dell'essere pensante; nella *KrV*, invece, Kant mostra come lo stesso procedimento dia luogo ai paralogismi, mettendone in luce l'inconsistenza o la fallacia logica. Di conseguenza, solo nella *KrV* la psicologia razionale viene privata dello statuto di scienza e il suo ruolo viene delimitato a un uso puramente negativo, qualificandola non come dottrina ma come disciplina.

Alcuni commentatori hanno osservato un'altra differenza significativa tra le *Lezioni* e la *Critica*, che rivela una tensione interna tra esperienza e ragione nella fase precritica. Nelle *Lezioni*, Kant introduce un punto di vista trascendentale come ulteriore distinzione, che si aggiunge alla tradizionale partizione tra psicologia empirica e razionale; nello stesso tempo, identifica l'anima con l'io in senso stretto e sostiene che la nozione di anima abbia origine empirica. Pur senza smentire la tesi secondo cui la conoscenza metafisica dell'anima deve essere autonoma rispetto all'esperienza, Kant mantiene insieme due dimensioni che appaiono reciprocamente contraddittorie.

Questa tensione viene risolta soltanto nella *KrV*. Qui, come nelle *Lezioni*, la psicologia razionale è definita una *transzendente Lehre*, ma la sua purezza e indipendenza dalla psicologia empirica sono espresse in termini decisamente più rigorosi. Nella *Critica*, infatti, l'origine della nozione di anima non è più empirica e non poggia più sul concetto di io come oggetto del senso interno, ma sulla mera rappresentazione *io penso*, che esprime l'unità formale del pensiero. Da questa prospettiva, quando Kant afferma che l'unico testo della psicologia è l'io penso, egli non intende un oggetto tratto dall'esperienza e dalla percezione interna, infatti: «non è altro che la semplice appercezione io penso, la quale rende possibile tutti i concetti stessi trascendentali (...) e non può essere considerata come conoscenza empirica, ma deve essere considerata come conoscenza dell'empirico in generale (...).⁴ Ciò gli permette di affermare in maniera coerente che solo nella misura in cui si pone a fondamento della psicologia un concetto non tratto

⁴ *KrV*, A343/B401.

dall'esperienza, allora si è in grado di distinguere in maniera netta la psicologia razionale da una mera dottrina dell'esperienza: "il minimo oggetto della percezione, che si aggiungesse alla rappresentazione generale dell'autocoscienza, cambierebbe la psicologia razionale in empirica."⁵

Rispetto all'origine della nozione di anima, la *Critica*, pur riprendendo l'idea di una parte trascendentale della psicologia già presente nelle *Lezioni*, afferma in modo pieno e coerente che la psicologia razionale va concepita, anche con riferimento al suo oggetto, come dottrina trascendentale. Tuttavia, tale disciplina, nella *Krv* viene ritenuta falsamente come una scienza della ragion pura intorno alla natura del nostro essere pensante.

⁵ *Ibidem*